

УДК 519.834

ББК 91.А.10; 91.А.23

ОСОБЕННОСТИ МАКСИМАЛЬНОГО ПО ПАРЕТО РЕШЕНИЯ В ОДНОЙ НЕТРАНСФЕРАБЕЛЬНОЙ ИГРЕ

Владислав И. Жуковский

Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова

119991, Москва, СП-1, Ленинские горы, факультет ВМК

e-mail: zhkvlad@yandex.ru

Лидия В. Жуковская

Центральный экономико-математический институт РАН

117418, Москва, Нахимовский пр., 47

e-mail: zhukovskaylv@mail.ru

Лидия В. Смирнова

Государственный гуманитарно-технологический
университет

142611, Орехово-Зуево, Зеленая, 22

e-mail: smirnovvalidiya@rambler.ru

К концу прошлого века в математической теории дифференциальных позиционных игр (ДПИ) утвердились четыре направления: бескоалиционный вариант ДПИ, кооперативный, иерархический и, наконец, наименее изученный, коалиционный вариант ДПИ. В свою очередь, внутри коалиционного обычно выделяются игры с трансферабельными выигрышами (с побочными платежами, когда игроки в течение игры могут

делиться своими выигрышами) и нетрансферабельными выигрышами (игры без побочных платежей, когда такие перераспределения отсутствуют по тем или иным причинам). Исследования коалиционных игр с побочными платежами сосредоточены и активно ведутся на факультете прикладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета и Института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН (профессора Л. А. Петросян, В. В. Мазалов, Е. М. Парилина, А. Н. Реттиева и их многочисленные отечественные и зарубежные ученики). Однако побочные платежи не всегда присутствуют даже в экономических взаимодействиях, более того, побочные платежи могут быть вообще запрещены законодательно. Предпринятые нами в последние годы исследования равновесия угроз и контругроз (санкций и контрсанкций) в бескоалиционных дифференциальных играх позволяют, на наш взгляд, охватить и некоторые аспекты нетрансферабельного варианта коалиционных игр. Как раз вопросам внутренней и внешней устойчивости коалиций в классе ДПИ и посвящена настоящая статья. В ней выявлены коэффициентные ограничения в математической модели дифференциальной позиционной линейно-квадратичной игре шести лиц с двухкоалиционной структурой, при которых эта коалиционная структура внутренне и внешне устойчива.

Ключевые слова: равновесие по Нэшу, равновесие угроз и контругроз, оптимальность по Парето, эффективность, коалиция.

Поступила в редакцию: 01.11.23 *После доработки:* 29.02.24 *Принята к публикации:* 01.03.24

1. Введение

Как уже было упомянуто в аннотации, к концу прошлого века в теории дифференциальных позиционных игр (ДПИ) сформировались четыре направления исследований: бескоалиционный, кооперативный, иерархический и коалиционный варианты игры. Последний в свою очередь подразделяется на игры с побочными и без побочных платежей (трансферабельными и нетрансферабельными выигрышами). Изучение первого из них в России возглавляется известной санкт-петербургской научной школой по математической теории

игр [9, 12, 13, 16]. Теория коалиционных ДПИ без побочных платежей только начинает своё становление на базе равновесия угроз и контругроз и группируется вокруг кафедры оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ [2, 3, 4]. В настоящей статье эти исследования продолжаются для ДПИ шести лиц с двухкоалиционной структурой $\{K_1 = \{1, 2, 3\}, K_2 = \{4, 5, 6\}\}$.

Одновременно мы также предлагаем аналогичный подход к построению оптимальных (в формализованном далее смысле!) решений в коалиционных ДПИ, базирующийся на идеях принципа равновесности по Нэшу, максимума по Парето и метода динамического программирования Беллмана.

Напомним, что в 1949 году двадцатиоднолетний аспирант Пристанского университета Джон Форбс Нэш (мл) предложил [14, 15] в докторской диссертации понятие решения бескоалиционной игры, в последующем названного *равновесием по Нэшу* (РН). Оно, во-первых, сыграло неопределимую роль в становлении математической экономики, социологии, системного анализа, военных наук; во-вторых, ровно через 45 лет (1994 г.) Джону Нэшу (совместно с Харшаньи и Зельтоном) присуждена Нобелевская премия «за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр»; в-третьих, открывая сейчас почти любой современный журнал по теории игр, исследованию операций, системному анализу и по математической экономике, почти наверняка мы встретимся с работами, затрагивающими те или иные вопросы, связанные с РН. Однако «there are spots on the sun». Сюда относятся внутренняя и внешняя неустойчивость множества РН, неустойчивость к отклонению от него двух и более игроков (РН устойчиво к отклонению только одного), РН может не существовать, «улучшаемость», отсутствие эквивалентности и взаимозаменяемости и т.д. В этих случаях авторы видят два выхода. Во-первых, ограничиться лишь математическими моделями, свободных от некоторых из перечисленных (и не перечисленных!) негативных свойств. Во-вторых, вводить новые понятия равновесия, отличные от РН. Здесь, по нашему мнению, перспективными являются равновесие угроз и контругроз [4] и равновесие по Бержу [18, 19]. Ещё раз подчеркнём, что в настоящей статье мы не стремимся подвергнуть РН критике, но используем идею Джона Нэша уже для

формализации паретовского решения *коалиционных* ДПИ.

Рассмотрим статическую бескоалиционную игру в нормальной форме, заданную упорядоченной тройкой:

$$\Gamma = \langle \mathbb{N}, \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle.$$

Здесь $\mathbb{N} = \{1, \dots, N\}$ — множество порядковых номеров игроков, множество $X_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$ стратегий x_i игроков. Выбор $x_i \in X_i$ происходит одновременно всеми игроками, в результате образуется *ситуация* $x = (x_1, \dots, x_N) \in X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i$. Сами интересы (цели) игроков определяются значениями (*выигрышами*) заданных априори функций выигрыша $f_i(x)$ ($i \in \mathbb{N}$). При этом каждый из игроков стремится возможно *увеличить* свой выигрыш.

Определение 1.1. Пара $(x^e, f^e = f(x^e)) \in X \times \mathbb{R}^N$ называется *равновесием по Нэшу* игры Γ , если имеет место N равенств

$$\max_{x_i \in X_i} f_i(x^e || x_i) = f_i(x^e) \quad (i \in \mathbb{N}), \quad (1.1)$$

где использованы общепринятые в теории игр обозначения $(x^e || x_i) = (x_1^e, \dots, x_{i-1}^e, x_i, x_{i+1}^e, \dots, x_N^e)$.

Из (1.1) сразу следуют три важнейших свойства РН: *во-первых*, РН *устойчиво* к отклонению отдельного игрока, *во-вторых*, РН *при* существе свойство *индивидуальной рациональности*, т.е.

$$f_i(x^e) \geq \max_{x_i \in X_i} \min_{x_{-i} \in X_{-i}} f_i(x_i, x_{-i}) \quad (i \in \mathbb{N}),$$

(здесь уже $-i \in \mathbb{N} \setminus \{i\} = \{1, \dots, i-1, i+1, \dots, N\}$), *в-третьих*, x^e совпадает с *седловой точкой* $(x_1^e, x_2^e) \in X_1 \times X_2$ в случае антагонистического варианта Γ , где уже $\mathbb{N} = \{1, 2\}$ и $f_1(x) = -f_2(x) = f(x)$, именно $\max_{x_1 \in X_1} f(x_1, x_2^e) = f(x_1^e, x_2^e) = \min_{x_2 \in X_2} f(x_1^e, x_2)$. Кроме того, определение 1.1 сразу отвечает на два вопроса: как каждому игроку $i \in \mathbb{N}$ поступать в игре Γ (ответ: следовать $x_i^e \in X_i$), и какого выигрыша он добивается (ответ: $f_i(x^e)$).

Теперь игре Γ поставим в соответствие N -критериальную задачу

$$\Gamma_\nu = \langle X, \{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle.$$

Здесь уже множество X альтернатив x совпадает с множеством ситуаций игры Γ , а критерий $f_i(x)$ — со скалярной функцией выигрыша $f_i(x)$ игрока $i \in \mathbb{N}$.

В 1909 г. итальянский социолог, экономист (а также богатый наследник) Вильфредо Парето предложил в качестве оптимального решения задачи Γ_ν использовать максимальную (впоследствии названную «по Парето») альтернативу $x^P \in X$.

Определение 1.2. [2] Альтернатива $x^P \in X$ называется максимальной по Парето в задаче Γ_ν , если при любой альтернативе $x \in X$ несовместна система N неравенств $f_i(x) \geq f_i(x^P)$ ($i \in \mathbb{N}$), из которых хотя бы одно строгое; при этом пару $(x^P, f^P = f(x^P)) \in X \times \mathbb{R}^N$ называют максимумом по Парето в задаче Γ_ν ; напомним, что $f = (f_1, \dots, f_N) \in \mathbb{R}^N$.

Из определения 1.2 сразу следует, что при отходе от альтернативы x^P нельзя одновременно увеличить компоненты всех критериев $f_i(x^P)$ ($i \in \mathbb{N}$), а также увеличение хотя бы одной компоненты $f_i(x^P)$ вектора $f(x^P)$ неизбежно влечёт уменьшение хотя бы одной из оставшихся. Очевидна, наконец, следующая лемма Карлина [6]:

Свойство 1.1. Если при каких-либо постоянных $\alpha_i > 0$ ($i \in \mathbb{N}$) справедливо равенство

$$\max_{x \in X} \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i f_i(x) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i f_i(x^P), \quad (1.2)$$

то альтернатива x^P — максимальна по Парето в задаче Γ_ν .

Далее операцию построения максимума по Парето, диктуемую (1.2), будем обозначать $MAX^P f(x) = f(x^P) = f^P$, т.е.

$$MAX^P f(x) = \max_{x \in X} \alpha' f(x) = \alpha' f(x^P) \quad (1.3)$$

для какого-либо постоянного N -вектора $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$, $\alpha_i > 0$ ($i \in \mathbb{N}$); напоминаем, что штрих сверху означает операцию транспонирования.

2. Основные понятия теории коалиционных игр

Перейдем к возможному коалиционному варианту игры Γ . Здесь, прежде всего, предполагаем, что на множестве \mathbb{N} задана *коалиционная структура*, т.е. разбиение \mathbb{N} на попарно непересекающиеся подмножества (коалиции). Для Γ мы в этой статье ограничивались двумя коалициями $K_1 = \{1, 2, 3\}$ и $K_2 = \{4, 5, 6\}$; коалиционная структура удовлетворяет условиям:

$$\mathbb{N} = K_1 \cup K_2 \text{ и } K_1 \cap K_2 = \emptyset.$$

При этом отдельные коалиции K_l ($l = 1, 2$) имеют возможность на «коалиционных совещаниях» сообща выбирать свою стратегию $x_{K_l} = \{x_i \mid i \in K_l\} \in X_{K_l} = \prod_{i \in K_l} X_i$ (всё множество таких стратегий x_{K_l} обозначим X_{K_l}). Тогда любая ситуация $x \in X$ в игре Γ представима в виде $x = (x_{K_1}, x_{K_2})$, векторную функцию выигрыша коалиции K_l обозначим $f_{K_l}(x_{K_1}, x_{K_2}) = (f_m(x_{K_1}, x_{K_2}) \mid m \in K_l)$ ($l = 1, 2$), поэтому N -вектор-функции выигрыша игроков (векторный критерий задачи Γ_ν) будет $f(x) = f(x_{K_1}, x_{K_2}) = (f_{K_1}(x_{K_1}, x_{K_2}), f_{K_2}(x_{K_1}, x_{K_2}))$.

В результате переходим от исходного бескоалиционного варианта игры Γ к игре коалиционной

$$G = \left\langle \mathbb{N} = \{K_1 \cup K_2\}, \{K_l\}_{l=1,2}, \{X_{K_l}\}_{l=1,2}, \{f_{K_l}(x_{K_1}, x_{K_2})\}_{l=1,2} \right\rangle.$$

Как уже упоминалось, игроки отдельной коалиции на своём «коалиционном совещании» совместно выбирают стратегию коалиции, выполняя два требования: индивидуальной и коллективной рациональности.

Обратимся к требованию *индивидуальной рациональности*, т.е. чтобы достигаемый в игре G выигрыш i -го игрока в выбранной ситуации x^P был бы не меньше его максиминного, именно,

$$\begin{aligned} f_i(x^P) &\geq \max_{x_i \in X_i} \min_{x_{-i} \in X_{-i}} f_i(x_i, x_{-i}) = \min_{x_{-i} \in X_{-i}} f_i(x_i^g, x_{-i}) = \\ &= f_i^g \leq f_i(x_i^g, x_{-i}) \quad \forall x_{-i} \in X_{-i}, i \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

где, напомним, $-i \in \mathbb{N} \setminus \{i\} = \{1, \dots, i-1, i+1, \dots, N\}$, $x_{-i} = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N) \in X_{-i} = \prod_{j \in \mathbb{N} \setminus \{i\}} X_j$.

Заметим, что для рассматриваемых в настоящей статье играх такие максимины не существуют (подробнее об этом в статье авторов [4, с. 57–61]) и поэтому условия индивидуальной рациональности мы не учитываем.

Перейдем к требованию *коллективной рациональности*. Для членов коалиций K_l оно сводится к максимальной по Парето (по отношению к остальным партнёрам по коалиции K_l), именно,

$$\text{MAX}_{x_{K_l} \in X_{K_l}}^P f_{K_l}(x_{K_1}, x_{K_2}) = f_{K_l}(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P) \quad (l = 1, 2).$$

Таким образом, приходим к следующему понятию.

Определение 2.1. *Набор стратегий $x^P = (x_{K_1}^P, x_{K_2}^P) \in X = X_{K_1} \times X_{K_2}$ назовём коалиционно Парето-оптимальным (КПО) для игры G , если*

$$\begin{cases} \text{MAX}_{x_{K_1} \in X_{K_1}}^P f_{K_1}(x_{K_1}, x_{K_2}) = f_{K_1}(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P), \\ \text{MAX}_{x_{K_2} \in X_{K_2}}^P f_{K_2}(x_{K_1}, x_{K_2}) = f_{K_2}(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P). \end{cases} \quad (2.1)$$

Нетрудно видеть, что (2.1) является модификацией (1.1) для случая одноэлементных коалиций в Γ (операция $\max_{x_i \in X_i}$ из (1.1) заменена на максимизацию по Парето $\text{MAX}_{x_{K_i} \in X_{K_i}}^P$ из (1.3)), а сами равенства (2.1) поэтому являются модификацией РН. Естественно тогда, что перечисленные выше «пятна на солнце», характерные для РН, присущи и КПО.

Вспоминая о бурном потоке публикаций (во второй половине прошлого века) по РН, вызванных докторской диссертацией Джона Нэша и последующим звездопадом Нобелевских премий по экономике (но базирующихся на проблемах математической теории игр), по нашему мнению, определение 2.1 не менее перспективно для изучения, чем определение 1.1. Далее мы сконцентрируемся на вопросах внутренней и внешней устойчивости коалиций в ДПИ.

3. Внутренняя и внешняя устойчивость коалиции

Здесь считается, что в коалиционной игре Γ найдена, определённая в (2.1), коалиционно Парето-оптимальная (КПО) ситуация $(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P) = x^P$ и именно эта ситуация выбрана игроками для практического использования. Обоснованием такого выбора, например,

для коалиции K_1 является, во-первых, *максимальность по Парето* $x_{K_1}^P$ в задаче $G_1 = \langle X_{K_1}, f_{K_1}(x_{K_1}, x_{K_2}^P) \rangle$ из (2.1) (ведь игроки из K_1 стремятся к возможно большим выигрышам для каждого, а в многокритериальной задаче G_1 именно $x_{K_1}^P$ доставляет максимум по Парето $f_{K_1}(x_{K_1}, x_{K_2}^P)$).

Во-вторых, требование *внутренней устойчивости* K_1 : будем считать, что коалиция K_1 внутренне устойчива, если ни у одного из её игроков *не возникает желание покинуть K_1 : либо перейти в коалицию K_2 , либо образовать новую третью коалицию, состоящую лишь из одного «перебежчика».* «Обнуление» такого «предательства» достигается, если хотя бы для одного из оставшихся в K_1 игрока появляется возможность «наказать перебежчика». Формально определим процесс наказания следующим образом.

Будем считать, что игрок 1 обладает *угрозой на внутреннюю устойчивость* K_1 , если у него имеется стратегия $x_1^T \in X_1$ такая, что

$$f_1(x_1^T, x_2^P, x_3^P, x_{K_2}^P) > f_1(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P). \quad (3.1)$$

В ответ на такую угрозу (см. (3.1)) хотя бы у одного из оставшихся в K_1 , например, игрока 2 имеется *контругроза*, если у него существует стратегия $x_2^C \in X_2$, для которой сразу выполнены два строгих неравенства:

$$f_1(x_1^T, x_2^C, x_3^P, x_{K_2}^P) < f_1(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P), \quad (3.2)$$

$$f_2(x_1^T, x_2^C, x_3^P, x_{K_2}^P) > f_2(x_1^T, x_2, x_3^P, x_{K_2}^P). \quad (3.3)$$

для любой «замороженной» стратегии x_2 игрока 2.

Первое из них (именно (3.2)) «обнуляет» действие угрозы — сводит выигрыш «угрожающего» к меньшему, чем был первоначально $f_1(x^P) = f_1(x_{K_1}^P, x_{K_2}^P)$. Второе неравенство (см. (3.3)) даже «подталкивает» второго на использование x_2^C , ибо в результате игрок 2 достигает самого большого выигрыша, о котором он может только мечтать. Аналогично определяется контругроза игрока 3 в ответ на угрозу первого на внутреннюю устойчивость K_1 , а также реакция двух оставшихся игроков на желание одного из коалиции K_1 покинуть эту коалицию.

Определение 3.1. *Коалицию K назовём внутренне устойчивой, если в ответ на возможность любого члена коалиции K покинуть*

K , и хотя бы одного из оставшихся имеется контругроза (вида (3.2) и (3.3)).

Заметим, отсутствие угроз приводит, естественно, к ненужности и контругроз.

Перейдём к *внешней устойчивости коалиции* (например, K_1 в игре Γ). Будем считать, что нежелание какого-либо игрока из K_2 выйти из коалиции K_2 и присоединиться в K_1 характеризует внешнюю устойчивость K_1 . Очевидно также, что внутренняя устойчивость K_2 «обеспечивает» внешнюю устойчивость K_1 и обратно.

Таким образом, внутренняя устойчивость каждой коалиции в коалиционной структуре гарантирует внутреннюю и внешнюю устойчивость, что в свою очередь приводит к устойчивости самой коалиционной структуры, т.е. к нежеланию нарушать сложившееся разбиение игроков на попарно непересекающиеся подмножества.

Наконец, заметим, что неравенства вида (3.2) и (3.3) для рассматриваемой в 4 и далее ДПИ, мы добиваемся специальными коэффициентными ограничениями на функции выигрыша игроков из K_1 .

Напомним также, что для игры двух лиц (двух одноэлементных коалиций)

$$\Gamma_2 = \left\langle \{1, 2\}, \{X_i\}_{i=1,2}, \{f_i(x)\}_{i=1,2} \right\rangle,$$

где $x_i \in X_i \subset \mathbb{R}$ множество скалярных стратегий i -го игрока с функциями выигрыша $f_i(x_1, x_2)$. Если в Γ_2 множество $X_i = [-1, +1]$, функции $f_i(x_1, x_2) = -x_i^2 + 2x_1x_2$ ($i = 1, 2$) то РН определяется парой $\{x^e = (x_1^e, x_2^e), f^e = (f_1^e, f_2^e)\}$ такой, что

$$\max_{x_1 \in [-1,1]} f_1(x_1, x_2^e) = f_1(x_1^e, x_2^e) = f_1^e, \quad \max_{x_2 \in [-1,1]} f_2(x_1^e, x_2) = f_2(x_1^e, x_2^e) = f_2^e.$$

Множество равновесных по Нэшу ситуаций X^e будет

$$X^e = \{x^e = (x_1^e, x_2^e) = (\alpha, \alpha) \mid \forall \alpha = \text{const} \in [-1, 1]\},$$

а соответствующее множество их выигрышей

$$f_i(x^e) = f_i^e = \alpha^2 \quad (i = 1, 2).$$

Для элементов этого множества (отрезка биссектрисы первой и третьей четверти координатного угла) *во-первых*, для $x^{(1)} = (0, 0) \in$

$\in X^e$ и $x^{(2)} = (1, 1) \in X^e$ имеем $f_i(x^{(1)}) = 0 < f_i(x^{(2)}) = 1$ ($i = 1, 2$) и поэтому множество X^e внутренне неустойчиво, во-вторых, $f_i(x^{(1)}) = 0 < f_i(\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$ ($i = 1, 2$) и поэтому множество X^e внешне неустойчиво.

Внешняя, так и внутренняя неустойчивость множества равновесий по Нэшу — негатив при его практическом использовании. В первом случае существует ситуация, которая доминирует РН (по всем игрокам), а во втором такая ситуация даже является равновесной по Нэшу. Избежать последствия внешней и внутренней неустойчивости позволила бы максимальность по Парето ситуации равновесия по Нэшу. Обращаем внимание на то, что в 1974 г. Ю. Б. Гермейер и И. А. Ватель открыли большой класс игр, в которых такое совпадение происходит [1, 8], значение этого открытия неоднократно подчеркивал Н. Н. Моисеев. Этот круг идей был существенно развит в работах Н. С. Кукушкина. Заметим также, что равновесия на основе угроз и контругроз активно исследуются в работах М. Б. Исакова [5]. Итак, чтобы избежать «неприятностей», связанных с внешней и внутренней неустойчивостью, далее добавляем требования максимальности по Парето к обсуждаемому ниже равновесию угроз и контругроз (РУИК).

Дальнейший материал статьи посвящён построению явного вида выделенных (определением 2.1) КПО для достаточно общего класса ДПИ.

4. Дифференциальная линейно-квадратичная игра шести лиц

Как принято в теории игр, такая математическая модель может задаваться упорядоченной пятёркой.

$$\Gamma_D = \langle \mathbb{N}, \{K_1 = \{1, 2, 3\}, K_2 = \{4, 5, 6\}\}, \Sigma_x, \{\mathfrak{A}_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{I_i(U, t_0, x_0)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle, \quad (4.1)$$

где $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ — множество порядковых номеров игроков, задана коалиционная структура (напоминаем: за счёт разбиения \mathbb{N} на попарно непересекающиеся подмножества: $\mathbb{N} = K_1 \cup K_2 \wedge K_1 \cap K_2 = \emptyset$); управляемая динамическая система Σ_x линейна (по x и u_i ($i \in \mathbb{N}$)):

$$\dot{x} = A(t)x + \sum_{i \in \mathbb{N}} u_i, \quad x(t_0) = x_0,$$

причём момент окончания игры $\vartheta > 0$ «заморожен» априори; тогда *время продолжительности* игры $t \in [t_0, \vartheta]$, здесь $0 \leq t_0 \leq t \leq \vartheta$; $A(t)$ — непрерывная на $[0, \vartheta]$ $n \times n$ -матрица (обозначим этот факт $A(\cdot) \in C_{n \times n}[0, \vartheta]$); $x \in \mathbb{R}^n$ — фазовый n -вектор; пара $(t, x) \in [t_0, \vartheta] \times \mathbb{R}^n$ — позиция игры, начальная позиция (t_0, x_0) ; управляющее воздействие i -го игрока $u_i \in \mathbb{R}^n$ ($i \in \mathbb{N}$), так как $u = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^{6n}$, то управляющие воздействия коалиции $u_{K_1} = (u_1, u_2, u_3)$ и $u_{K_2} = (u_4, u_5, u_6)$, поэтому $u = (u_{K_1}, u_{K_2})$; множество стратегий игрока $i \in \mathbb{N}$, кроме того, согласно [2, 7],

$$\mathfrak{A}_i = \{U_i \div u_i(t, x) = Q_i(t)x \mid \forall Q_i(\cdot) \in C_{n \times n}[0, \vartheta]\},$$

т. е. стратегия i -го игрока $u_i(t, x)$ отождествляется (\div) с вектор-функцией вида $Q_i(t)x$, ситуация $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathfrak{A} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathfrak{A}_i$, $\mathfrak{A}_{K_l} = \prod_{j \in K_l} \mathfrak{A}_j$ ($l = 1, 2$); динамика игры (4.1) проявляется в том, что каждый игрок, исходя из собственных интересов (см. ниже (4.2)), выбирает свою стратегию $U_i \div u_i(t, x) = Q_i(t)x$ (т.е. использует «свою» матрицу $Q_i(\cdot) \in C_{n \times n}[t_0, \vartheta]$); затем игроки совместно определяют решение $x(t)$, $t \in [t_0, \vartheta]$, системы линейных однородных дифференциальных уравнений с непрерывными по t коэффициентами

$$\dot{x}(t) = [A(t) + \sum_{i \in \mathbb{N}} Q_i(t)]x, \quad x(t_0) = x_0.$$

Потом формируют *реализации* выбранных ими стратегий $u_i[t] = u_i(t, x(t)) = Q_i(t)x(t)$ ($i \in \mathbb{N}$); заметим, что тогда n -вектора $u_i[t]$ непрерывны на $[t_0, \vartheta]$. На непрерывных парах $(x(t), u[t] = (u_1[t], \dots, u_6[t]))$ априори задана *функция выигрыша* i -го игрока в виде квадратичного функционала, к которому приводят функции выигрыша игроков

$$I_i(U, t_0, x_0) = x'(\vartheta)\overline{C}_i x(\vartheta) + \int_{t_0}^{\vartheta} \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} u'_j[t] \overline{D}_{ij} u_j[t] \right) dt \quad (i \in \mathbb{N}), \quad (4.2)$$

причем, напомним, штрих сверху означает операцию транспонирования; не ограничивая общности, считаем априори заданные постоянные $n \times n$ -матрицы $\overline{C}_i, \overline{D}_{ij}$ симметричными. Заметим, что первые слагаемые в (4.2) называют *терминальными*, вторые — *интегральными*,

а значение (4.2) — *выигрышем* игрока i в игре Γ_D . На *содержательном уровне* игроки, каждый на своем «коалиционном совещании», выбирают коллегиально свои стратегии; чтобы компоненты их трехкоординатных выигрышей $I_{K_l} = (I_r \mid r \in K_l)$ ($l = 1, 2$) были возможно больше (и удовлетворяли условию индивидуальной рациональности). При выборе оптимального решения базисуемся на определении 2.1, т.е. на формализации коалиционной Парето-максимальной ситуации (КПО).

Предварительно упростим управляемую систему из Γ_D с помощью замены $y = X^{-1}(t)x$, где $X(t)$ — фундаментальная $n \times n$ -матрица решений системы $\frac{dx}{dt} = A(t)x$, $X(\vartheta) = E_n$ (E_n — единичная $n \times n$ -матрица). В результате система Σ_x переходит в Σ_y :

$$\frac{dy}{dt} = \sum_{i=1}^N u_i, \quad y(t_0) = X^{-1}(t_0)x_0,$$

множество стратегий i -го игрока $\bar{\mathfrak{A}}_i$ в

$$\mathfrak{A}_i = \{U_i \div u_i(t, y) = Q_i(t)y \mid \forall Q_i(\cdot) \in C_{n \times n}[0, \vartheta]\},$$

функция выигрыша i -го игрока $I_i(U, t_0, y_0)$ в

$$\mathcal{I}_i(U, t_0, y_0) = y'(\vartheta)C_i y(\vartheta) + \int_{t_0}^{\vartheta} \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} u_j[t] D_{ij} u_j[t] \right) dt, \quad (4.3)$$

где постоянные, соответственно пересчитанные $n \times n$ -матрицы C_i, D_{ij} симметричны.

Далее $D > 0$ ($<$) означает, что квадратичная форма $u'Du$ определено положительна (отрицательна).

В результате исходная игра (4.1) приводится к виду

$$\Gamma_d = \langle \mathbb{N}, \{K_1, K_2\}, \Sigma_y, \{\mathfrak{A}_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{\mathcal{I}_i(U, t_0, y_0)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle. \quad (4.4)$$

Возможная *экономическая интерпретация* (4.4). Предположим, что существует промышленный кластер, состоящий из шести предприятий, входящих, помимо того, в два объединения (или группы). Как правило, цель предприятия (или организации) — одновременное уменьшение расходов (затрат на выпуск продукции) (при $C_i < 0$),

а также увеличении внутренних инвестиций, (при $D_{ii} > 0$), в собственное производство. Дополнительным условием являются противоположные интересы остальных участников кластера, (если $D_{ij} < 0$ ($i \neq j$)).

В связи с этим далее предполагается, что

$$C_i < 0, D_{ii} > 0, D_{ij} < 0 \quad (i, j \in \mathbb{N}; j \neq i). \quad (4.5)$$

Перейдём к использованию определения 2.1, но уже для дифференциальной игры (4.4). Именно, введём для каждой коалиции K_1 и K_2 множество её стратегий $U_{K_l} \in \mathfrak{A}_{K_l} = \prod_{r \in K_l} \mathfrak{A}_r$ ($l = 1, 2$), кроме того, используем трёхмерный функционал её выигрышей, который с учётом $U = (U_{K_1}, U_{K_2})$ представим в виде $\mathcal{I}_{K_l}(\mathcal{I}_j | j \in K_l)$ ($l = 1, 2$). Тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{K_1}(U, t_0, y_0) &= \\ &= (\mathcal{I}_1(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0), \mathcal{I}_2(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0), \mathcal{I}_3(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0)) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{K_2}(U, t_0, y_0) &= \\ &= (\mathcal{I}_4(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0), \mathcal{I}_5(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0), \mathcal{I}_6(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, y_0)). \end{aligned}$$

Определение 4.1. Пару

$$(U^P, \mathcal{I}^P) = (U_{K_1}^P, U_{K_2}^P; \mathcal{I}_{K_1}(U^P, t_0, y_0), \mathcal{I}_{K_2}(U^P, t_0, y_0)) \in \mathfrak{A} \times \mathbb{R}^6$$

назовём коалиционно Парето-оптимальным решением (КПО) игры Γ_d , если при любых начальных позициях $(t_0, y_0) \in [0, \vartheta) \times \mathbb{R}^n$, $y_0 \neq 0_n$,

$$\begin{cases} \text{MAX}_{U_{K_1} \in \mathfrak{A}_{K_1}}^P \mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0) = \mathcal{I}_{K_1}(U^P, t_0, y_0), \\ \text{MAX}_{U_{K_2} \in \mathfrak{A}_{K_2}}^P \mathcal{I}_{K_2}(U_{K_1}^P, U_{K_2}, t_0, y_0) = \mathcal{I}_{K_2}(U^P, t_0, y_0), \end{cases}$$

где, например, $\text{MAX}_{U_{K_1} \in \mathfrak{A}_{K_1}}^P \mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0)$ означает максимальность по Парето на множестве \mathfrak{A}_{K_1} трёхмерного функционала $\mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0)$. В этой статье максимум (по Парето) будем реализовывать, следуя свойству 1.1, с нахождением скалярного максимума линейной свёртки трёх компонент $\mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0)$ с положительными коэффициентами.

5. Вспомогательные сведения из теории матриц и квадратичных форм

Далее, напомним, для постоянной симметричной $n \times n$ -матрицы $D > 0$ (< 0) означает определённую положительность (отрицательность) квадратичной формы $x'Dx$, где $x \in \mathbb{R}^n$.

Утверждение 5.1. *Имеют место две цепочки импликаций:*

a)

$$D > 0 \Rightarrow 0 \leq \lambda x'x \leq x'Dx \leq \Lambda x'x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

b)

$$D < 0 \Rightarrow -\Lambda x'x \leq x'Dx \leq -\lambda x'x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

Здесь уже λ ($-\Lambda$) — наименьший и Λ ($-\lambda$) — наибольший корни уравнения $\det[D - \lambda E_n] = 0$ (собственные числа); причем $0 < \lambda \leq \Lambda$, E_n — единичная $n \times n$ -матрица.

Замечание 5.1. Неоднократно используем управляющее воздействие вида $u_i = \alpha e'_n x$, e_n — n -вектор-столбец со всеми компонентами, равными плюс единице, тогда $e'_n e_n = n$, число $\alpha = \text{const} > 0$.

Утверждение 5.2. *Если $D > 0$, то для Λ — наибольшего из корней $\det[D - \lambda E_n] = 0$ будет:*

a) $\Lambda < nM$ — где M максимум модулей элементов d_{ij} матрицы $D = (d_{ij})$ [17];

b) $\Lambda < \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |d_{ij}|$ [17].

Утверждение 5.3. *Справедлива эквиваленция $D < 0 \Leftrightarrow (-1)D = -D > 0$, (т.е. умножаем все элементы постоянной симметричной $n \times n$ -матрицы D на минус единицу) и тогда $-\Lambda > 0$, наибольший из корней уравнения $\det[-D - \lambda E_n] = 0$, совпадает с наименьшим из корней уравнения $\det[D - \lambda E_n] = 0$.*

Замечание 5.2. Согласно утверждению 5.3 для оценки наименьшего из корней $\det[D - \lambda E_n] = 0$ достаточно оценить наибольший из корней характеристического уравнения $\det[-D - \lambda E_n] = 0$.

Утверждение 5.4. (аналог лемм 4.1 и 4.2 из [4]) *Справедливы импликации: где $i, j \in \mathbb{N}$, $j \neq i$ и*

- a) $D_{ii} > 0 \Rightarrow$ для каждого $U_{-i}^* \in \mathfrak{A}_{-i}$ и $U_i^* \in \mathfrak{A}_i$ существует «своя» постоянная $\alpha_i^*(U_i^*, U_{-i}^*, t_0, y_0) > 0$, при которой для всех постоянных $\alpha > \alpha_i^*(U_i^*, U_{-i}^*)$, при применении i -ым игроком стратегии $\bar{U}_i \div \alpha e'_n$ выполняется строгое неравенство

$$\mathcal{I}_i(\bar{U}_i, U_{-i}^*, t_0, y_0) > \mathcal{I}_i(U_i^*, U_{-i}^*, t_0, y_0).$$

Напомним, что функция выигрыша \mathcal{I}_i определена в (4.3), а $-i = \mathbb{N} \setminus \{i\} = \{1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, N\}$;

- b) $D_{ij} < 0$ ($j \neq i$) \Rightarrow при любых $U_j^* \in \mathfrak{A}_j$ и $U_{-j}^* \in \mathfrak{A}_{-j}$ существует «своя» постоянная $\alpha_j^*(U_j^*, U_{-j}^*, t_0, y_0) > 0$ такая, что $\forall \alpha > \alpha_j^*(U_j^*, U_{-j}^*)$ при применении j -ым игроком стратегии $\bar{U}_j \div \alpha e'_n$ будет

$$\mathcal{I}_j(\bar{U}_j, U_{-j}^*, t_0, y_0) < \mathcal{I}_j(U_j^*, U_{-j}^*, t_0, y_0).$$

Наконец, в [3, 4] установлена справедливость следующих утверждений.

Теорема 5.1. *В игре Γ_d при выполнении (4.5)*

- a) *не существует равновесия по Нэшу;*
- b) *не существует $\min_{U_i \in \mathfrak{A}_i} \mathcal{I}_i(U_i, U_{-i}, t_0, y_0)$ и поэтому условие индивидуальной рациональности в игре Γ_d можно не учитывать (при определении оптимального решения);*
- c) *если кроме (4.5) выполняется ограничение на корни соответствующих характеристических уравнений $\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}$, то в игре (4.4) существует [4, с. 57–61] паретовское равновесие угроз и контругроз.*

В заключении перейдём к центральному результату настоящей статьи: построению явного вида КПО решения для коалиционной игры (4.4). При этом будем основываться на свойстве 1.1 и методе динамического программирования Беллмана. Понадобится также

дополнительно решить одну статическую N -критериальную задачу, с которой начинается следующий пункт настоящей статьи.

6. Максимальные по Парето ситуации и паретовские выигрыши

Прежде всего приведем вспомогательные утверждения (см. далее лемму 6.1). Рассмотрим 6-критериальную *статическую* задачу

$$\Gamma_6 = \langle \mathbb{R}^{6n}, \{f_i(u) = u'_1 D_{i1} u_1 + \dots + u'_6 D_{i6} u_6\}_{(i=1, \dots, 6)} \rangle,$$

в которой ЛПП выбирает альтернативу $u = (u_1, \dots, u_6) \in \mathbb{R}^{6n}$ с целью достичь одновременно возможно больших значений всех 6 компонент векторного критерия $f(u) = (f_1(u), \dots, f_6(u))$. Аналогом определения 1.2 здесь будет: альтернатива u^P *максимальна по Парето* в Γ_6 , если при $\forall u \in \mathbb{R}^{6n}$ несовместна система неравенств $f_i(u) \geq f_i(u^P)$ ($i = 1, \dots, 6$), из которых хотя бы одно строгое.

Ниже используем аналог свойства 1.1.

Лемма 6.1. *Если в задаче Γ_6 симметричны постоянные $n \times n$ -матрицы D_{ij} , а положительные числа $\Lambda_{ii}, \Lambda_{ij}$ ($i, j = 1, \dots, 6, i \neq j$) таковы, что*

$$D_{ii} > 0, D_{ij} < 0 \text{ (при } i \neq j), \Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}, \Lambda_{44}\Lambda_{55} < \Lambda_{45}\Lambda_{54},$$

то при постоянных α_i^* ($i \in \mathbb{N}$) таких, что

$$\begin{aligned} \alpha_1^* &= 1, \alpha_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right), \alpha_3^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{13} + \alpha_2^* \Lambda_{23}}{\Lambda_{33}} \right), \\ \alpha_4^* &= 1, \alpha_5^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{44}}{\Lambda_{54}} + \frac{\Lambda_{45}}{\Lambda_{55}} \right), \alpha_6^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{46} + \alpha_5^* \Lambda_{45}}{\Lambda_{66}} \right), \end{aligned} \quad (6.1)$$

квадратичные формы

$$\begin{aligned} f(u) &= \alpha_1^* f_1(u) + \alpha_2^* f_2(u) + \alpha_3^* f_3(u) + \alpha_4^* f_4(u) + \alpha_5^* f_5(u) + \alpha_6^* f_6(u) = \\ &= u'_1 D_1(\alpha^*) u_1 + \dots + u'_6 D_6(\alpha^*) u_6 \end{aligned}$$

становятся определённно отрицательными; здесь

$$D_i(\alpha^*) = \alpha_1^* D_{1i} + \alpha_2^* D_{2i} + \alpha_3^* D_{3i} + \alpha_4^* D_{4i} + \alpha_5^* D_{5i} + \alpha_6^* D_{6i},$$

кроме того $\Lambda_{ii} > 0$ – наибольший корень характеристического уравнения $\Delta_{ii}(\Lambda) = \det [D_{ii} - \Lambda E_n] = 0$, соответственно, $-\Lambda_{ij} < 0$ – наибольший (по абсолютной величине) корень уравнения $\delta_{ij}(\Lambda) = \det [D_{ij} - \Lambda E_n] = 0$ ($i, j \in \{1, \dots, 6\}, j \neq i$), также напомним, что E_n – единичная 6×6 -матрица.

Доказательство. В силу симметричности $n \times n$ -матриц $D_{ii} > 0$, $D_{ij} < 0$ ($i, j \in \mathbb{N}; j \neq i$), используемых в задаче Γ_6 , корни характеристических уравнений $\Delta_{ii}(\Lambda) = 0$ и $\delta_{ij}(\Lambda) = 0$ вещественны, кроме того $\Lambda_{ii} > 0$, $-\Lambda_{ij} < 0$ ($i, j \in \mathbb{N}, j \neq i$). Так как выполнены оценки $u'_i D_{ii} u_i \leq \Lambda_{ii} u'_i u_i$ и $u_j D_{ij} u'_j \leq -\Lambda_{ij} u'_j u_j$ (утверждение 5.1), то с учётом (см. ниже) таблицы 6.1

$$\begin{aligned} f(u) &= \alpha_1^* f_1(u) + \alpha_2^* f_2(u) + \dots + \alpha_6^* f_6(u) = \\ &= u'_1 [\alpha_1^* D_{11} + \alpha_2^* D_{21} + \dots + \alpha_6^* D_{61}] u_1 + \dots + \\ &\quad + u'_6 [\alpha_1^* D_{16} + \alpha_2^* D_{26} + \dots + \alpha_6^* D_{66}] u_6 \leq \\ &\leq [\alpha_1^* \Lambda_{11} + \alpha_2^* (-\Lambda_{21}) + \dots + \alpha_6^* (-\Lambda_{61})] u'_1 u_1 + \dots + \\ &\quad + [\alpha_1^* (-\Lambda_{16}) + \alpha_2^* (-\Lambda_{26}) + \dots + \alpha_6^* \Lambda_{66}] u'_6 u_6. \end{aligned}$$

Заметим, что для проверки приведённых ниже формул удобнее воспользоваться следующими таблицами 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

α_1^*	\mathcal{I}_1	D_{11}	D_{12}	D_{13}	D_{14}	D_{15}	D_{16}
α_2^*	\mathcal{I}_2	D_{21}	D_{22}	D_{23}	D_{24}	D_{25}	D_{26}
α_3^*	\mathcal{I}_3	D_{31}	D_{32}	D_{33}	D_{34}	D_{35}	D_{36}
α_4^*	\mathcal{I}_4	D_{41}	D_{42}	D_{43}	D_{44}	D_{45}	D_{46}
α_5^*	\mathcal{I}_5	D_{51}	D_{52}	D_{53}	D_{54}	D_{55}	D_{56}
α_6^*	\mathcal{I}_6	D_{61}	D_{62}	D_{63}	D_{64}	D_{65}	D_{66}

Здесь и далее компоненты вектора $\alpha^* = (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \alpha_3^*, \alpha_4^*, \alpha_5^*, \alpha_6^*)$, где α_i^* заданы в (6.1).

В связи с тем, что $u'_i D_{ii} u_i \leq \Lambda_{ii} u'_i u_i$ и $u'_j D_{ij} u_j \leq -\Lambda_{ij} \|u_j\|^2$, а также с учётом таблицы 6.2, скалярная функция $f(u) < 0 \forall u \in \mathbb{R}^{6n}$, $u \neq 0_{6n}$, если выполнены все неравенства из таблицы 6.2.

Таблица 6.2

$\Lambda_{11}\alpha_1^* - \Lambda_{21}\alpha_2^* - \Lambda_{31}\alpha_3^* - \Lambda_{41}\alpha_4^* - \Lambda_{51}\alpha_5^* - \Lambda_{61}\alpha_6^* < 0$
$-\Lambda_{12}\alpha_1^* + \Lambda_{22}\alpha_2^* - \Lambda_{32}\alpha_3^* - \Lambda_{42}\alpha_4^* - \Lambda_{52}\alpha_5^* - \Lambda_{62}\alpha_6^* < 0$
$-\Lambda_{13}\alpha_1^* - \Lambda_{23}\alpha_2^* + \Lambda_{33}\alpha_3^* - \Lambda_{43}\alpha_4^* - \Lambda_{53}\alpha_5^* - \Lambda_{63}\alpha_6^* < 0$
$-\Lambda_{14}\alpha_1^* - \Lambda_{24}\alpha_2^* - \Lambda_{34}\alpha_3^* + \Lambda_{44}\alpha_4^* - \Lambda_{54}\alpha_5^* - \Lambda_{64}\alpha_6^* < 0$
$-\Lambda_{15}\alpha_1^* - \Lambda_{25}\alpha_2^* - \Lambda_{35}\alpha_3^* - \Lambda_{45}\alpha_4^* + \Lambda_{55}\alpha_5^* - \Lambda_{65}\alpha_6^* < 0$
$-\Lambda_{16}\alpha_1^* - \Lambda_{26}\alpha_2^* - \Lambda_{36}\alpha_3^* - \Lambda_{46}\alpha_4^* - \Lambda_{56}\alpha_5^* + \Lambda_{66}\alpha_6^* < 0$

Более того, из таблицы 6.1 получаем, что при

$$\begin{cases} \Lambda_{11}\alpha_1^* - \Lambda_{21}\alpha_2^* - \Lambda_{31}\alpha_3^* < 0, \\ -\Lambda_{12}\alpha_1^* + \Lambda_{22}\alpha_2^* - \Lambda_{32}\alpha_3^* < 0, \\ -\Lambda_{13}\alpha_1^* - \Lambda_{23}\alpha_2^* + \Lambda_{33}\alpha_3^* < 0, \end{cases} \quad (6.2)$$

а также при

$$\begin{cases} \Lambda_{44}\alpha_4^* - \Lambda_{54}\alpha_5^* - \Lambda_{64}\alpha_6^* < 0, \\ -\Lambda_{45}\alpha_4^* + \Lambda_{55}\alpha_5^* - \Lambda_{65}\alpha_6^* < 0, \\ -\Lambda_{46}\alpha_4^* - \Lambda_{56}\alpha_5^* + \Lambda_{66}\alpha_6^* < 0, \end{cases} \quad (6.3)$$

все 6 строгих неравенств из таблицы 6.2 имеют место, ибо (кроме (6.2) и (6.3)) все остальные слагаемые отрицательны (т.к. $-\Lambda_{ij} < 0$, $\alpha_i^* > 0$, $i \neq j$).

Установим, что при $\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}$ и $\Lambda_{44}\Lambda_{55} < \Lambda_{45}\Lambda_{54}$ первые два неравенства из таблицы 6.2 выполняются. Действительно, если $\alpha_3^* > 0$, то первые два строгих неравенства (6.2) имеют место, если $0 < \frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} < \alpha_2^* < \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}}$, что эквивалентно $\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}$. Наконец, выполнено третье неравенство в (6.2) при $0 < \alpha_3^* \leq \frac{1}{2} \frac{\Lambda_{13} + \Lambda_{23}\alpha_2^*}{\Lambda_{33}}$, где $\alpha_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right)$. Аналогично, для справедливости (6.3) достаточно, чтобы $\alpha_4^* = 1$, $\alpha_5^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{44}}{\Lambda_{54}} + \frac{\Lambda_{45}}{\Lambda_{55}} \right)$, $\alpha_6^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{46} + \alpha_5^*\Lambda_{45}}{\Lambda_{66}} \right)$. \square

Утверждение 6.1. Если в дифференциальной игре Γ_6

$$\begin{aligned} D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0, \quad C_i < 0 \quad (i, j = 1, \dots, 6, \quad i \neq j), \\ \Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}, \quad \Lambda_{44}\Lambda_{55} < \Lambda_{45}\Lambda_{54}, \end{aligned} \quad (6.4)$$

то максимальная по Парето ситуация U^P в 6-критериальной задаче Γ_ν будет

$$\begin{aligned} U^P &= (U_1^P, U_2^P, \dots, U_6^P) \div (u_1^P(t, y), u_2^P(t, y), \dots, u_6^P(t, y)) = \\ &= u^P(t, y) = (Q_1^P(t)y, Q_2^P(t)y, \dots, Q_6^P(t)y) = \\ &= (-D_1^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_2^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, \dots, -D_6^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y), \end{aligned} \quad (6.5)$$

где $\Theta^P(\cdot)$ – симметричная, непрерывная на $[0, \vartheta]$ $n \times n$ -матрица

$$\begin{aligned} \Theta^P(t) &= \\ &= \left\{ C^{-1}(\alpha^*) + \int_t^\vartheta [D_1^{-1}(\alpha^*) + D_2^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)] d\tau \right\}^{-1} \end{aligned} \quad (6.6)$$

и постоянные симметричные $n \times n$ -матрицы

$$D_i(\alpha^*) = D_{1i} + \alpha_2^* D_{2i} + \dots + \alpha_6^* D_{6i} \quad (i = 1, \dots, 6); \quad (6.7)$$

положительные числа $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_6^*$ определены рекуррентным образом в лемме 6.1.

Доказательство. Найдем максимальную по Парето ситуацию U^P , применяя лемму 6.1 (конкретно, таблицу 6.2 и метод динамического программирования (МДП) из [2, с. 112]). Само применение МДП здесь сведётся к осуществлению двух этапов. На первом для задачи Γ_6 нужно найти 6 положительных чисел $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_6^*$, а также непрерывно дифференцируемую скалярную функцию $V(t, y) = y'\Theta(t)y$, $\Theta(t) = \Theta'(t) \forall t \in [0, \vartheta]$ и n -вектор-функции $u_i(t, y, V)$ ($i \in \mathbb{N}$) такие, что $\forall y \in \mathbb{R}^n$

$$V(\vartheta, y) = y'C(\alpha^*)y, \quad C(\alpha^*) = C_1 + \alpha_2^*C_2 + \dots + \alpha_6^*C_6;$$

затем с помощью скалярной функции

$$\begin{aligned} W(t, y, u_1, \dots, u_6, V) &= \frac{\partial V}{\partial t} + \left[\frac{\partial V}{\partial y} \right]' (u_1 + \dots + u_6) + \\ &+ \alpha_1^* u_1' D_1(\alpha^*) u_1 + \dots + \alpha_6^* u_6' D_6(\alpha^*) u_6 \end{aligned}$$

определить n -вектор-функции $u_i(t, y, V)$ ($i \in \mathbb{N}$), исходя из $(\frac{\partial V}{\partial y} = \text{grad}_y V)$,

$$\max_{u_1, \dots, u_6} W(t, y, u_1, \dots, u_6, V) = \text{Idem} \{u_i \rightarrow u_i(t, y, V) \ (i = 1, \dots, 6)\} \quad (6.8)$$

при любых $(t, y, v) \in [0, \vartheta] \times \mathbb{R}^{n+1}$. Знак $\text{Idem}\{ \}$ означает, что в выражении $\{ \}$ следует заменить u_i на $u_i(t, y, V)$ ¹. Достаточные условия существования $u(t, y, V)$ в (6.8) сводятся к выполнению требований: при $\forall (t, y) \in [0, \vartheta] \times \mathbb{R}^n$ чтобы имели место 12 тождеств

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial u_i} \Big|_{u(t,y,V)} &= \frac{\partial V}{\partial y} + 2D_i(\alpha^*)u_i(t, y, V) = 0_n \quad (i = 1, \dots, 6), \\ \frac{\partial^2 W}{\partial u_i^2} &= 2D_i(\alpha^*) < 0 \quad (i = 1, \dots, 6), \end{aligned} \quad (6.9)$$

где $D_i(\alpha^*) < 0$ в силу леммы 6.1.

Из (6.9) получаем

$$u_i(t, y, V) = -\frac{1}{2}D_i^{-1}(\alpha^*)\frac{\partial V}{\partial y} \quad (i = 1, \dots, 6). \quad (6.10)$$

Тогда

$$\begin{aligned} W(t, y, u(t, y, V), V) &= W[t, y, V] = \\ &= \frac{\partial V}{\partial t} - \frac{1}{4} \left[\frac{\partial V}{\partial y} \right]' (D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)) \frac{\partial V}{\partial y}. \end{aligned}$$

Второй этап. Найдем решение первого уравнения из (6.10) вида $V = V^P(t, y) = y'\Theta^P(t)y$, $\Theta^P(t) = [\Theta^P(t)]'$ дифференциального уравнения с частными производными

$$W(t, y, V) = 0$$

с граничным условием ($C(\alpha^*) = C_1 + \alpha_2^*C_2 + \dots + \alpha_6^*C_6$). Так как

$$V(\vartheta, y) = y'C(\alpha^*)y \quad \forall y \in \mathbb{R}^n,$$

то при $\forall t \in [0, \vartheta]$, $\forall y \in \mathbb{R}^n$ должно иметь место

$$W [t, y, V(t, y) = y'\Theta^P y] = 0, \quad V(\vartheta, y) = y'C(\alpha^*)y \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

¹Подробно о знаке Idem , иногда используемом в математических статьях, смотри в книге А. М. Бабыкин, В. В. Шендорова «Словарь иноязычных выражений и слов ...» в 3-х томах. Санкт-Петербург: КВОТАМ, 1994 г. Т. 2. С. 261.

Оба эти требования выполнены, если симметричная $n \times n$ -матрица $\Theta^P(t)$ удовлетворяет матричному дифференциальному уравнению типа Риккати ($0_{n \times n}$ — нулевая $n \times n$ -матрица).

$$\begin{aligned} \dot{\Theta}^P(t) - \Theta^P(t) (D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)) \Theta^P(t) &= 0_{n \times n}, \\ \Theta^P(\vartheta) = C(\alpha^*) &= \alpha_1^* C_1 + \alpha_2^* C_2 + \dots + \alpha_6^* C_6; \end{aligned}$$

решение Θ^P полученного матричного уравнения имеет [2, с. 65] вид (6.6). Здесь учтена импликация

$$C_i < 0 \ (i = 1, \dots, 6) \Rightarrow C(\alpha^*) = \alpha_1^* C_1 + \alpha_2^* C_2 + \dots + \alpha_6^* C_6 < 0.$$

Наконец, из (6.10) приходим к справедливости (6.1). Таким образом, максимальная по Парето ситуация U^P в задаче Γ_6 имеет вид (6.1)–(6.7). \square

Перейдем к построению максимальных по Парето выигрышей $\mathcal{I}^P = (\mathcal{I}_1^P, \dots, \mathcal{I}_6^P) = (\mathcal{I}_1(U^P, t_0, y_0), \dots, \mathcal{I}_6(U^P, t_0, y_0))$ опять таки с помощью метода динамического программирования.

Утверждение 6.2. Пусть выполнены требования (6.4) (из утверждения 6.1) и для дифференциальной игры Γ_6 удалось найти 6 скалярных непрерывно дифференцируемых функций вида $V_i(t, y) = y' \Theta_i(t) y$ ($i = 1, \dots, 6$) таких, что

$$1) \ V_i(\vartheta, y) = y' C_i y \ \forall y \in \mathbb{R}^n;$$

2) система из шести уравнений с частными производными

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_i}{\partial t} + \left[\frac{\partial V_i}{\partial y} \right]' N(t) y + y' \Theta^P(t) M_i(t) \Theta^P(t) y &= 0, \\ V_i(\vartheta, y) = y' C_i y \ \forall y \in \mathbb{R}^n \ (i = 1, \dots, 6) \end{aligned} \quad (6.11)$$

имеет решение вида $V_i(t, y) = y' \Theta_i(t) y$, $[\Theta_i(t)]' = \Theta_i(t)$ ($i = 1, \dots, 6$).

Тогда при любой начальной позиции $(t_0, y_0) \in [0, \vartheta] \times \mathbb{R}^n$, $y_0 \neq 0_n$ имеет место

$$\mathcal{I}_i^P = \mathcal{I}_i(U^P, t_0, y_0) = y_0' \Theta_i(t_0) y_0 \ (i = 1, \dots, 6).$$

В (6.11) непрерывные $n \times n$ -матрицы

$$\begin{aligned} N(t) &= - (D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)) \Theta^P(t), \\ M_i(t) &= \Theta^P(t) [D_1^{-1}(\alpha^*) D_{i1} D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + \\ &+ D_6^{-1}(\alpha^*) D_{i6} D_6^{-1}(\alpha^*)] \Theta^P(t) \quad (i = 1, \dots, 6), \end{aligned}$$

$n \times n$ -матрицы $\Theta^P(t)$ и $D_i(\alpha^*)$ приведены в (6.6) и (6.7), а симметричные $n \times n$ -матрицы

$$\begin{aligned} \Theta_i(t) &= \\ &= [Y^{-1}(t)]' \left\{ C_i - \int_t^{\vartheta} Y'(\tau) \Theta^P(\tau) M_i(\tau) \Theta^P(\tau) Y(\tau) d\tau \right\} Y^{-1}(\tau) \\ & \quad (i = 1, \dots, 6). \end{aligned} \quad (6.12)$$

Наконец $Y(t)$ — фундаментальная матрица решения однородной системы $\dot{y} = N(t)y$, $Y(\vartheta) = E_n$.

Доказательство. Составим скалярные функции

$$\begin{aligned} W_i[t, y, V_i] &= \frac{\partial V_i}{\partial t} + \left[\frac{\partial V_i}{\partial y} \right]' N(t)y + [u_1^P(t, y)]' D_{i1} u_1^P(t, y) + \dots + \\ &+ [u_6^P(t, y)]' D_{i6} u_6^P(t, y) \quad (i = 1, \dots, 6), \end{aligned} \quad (6.13)$$

причем $u_i^P(t, y)$ — n -вектор-функции, определенные в (6.1).

Ищем решение $V_i(t, y)$ ($i = 1, \dots, 6$) системы из 6 уравнений с частными производными

$$W_i[t, y, V_i] = 0, \quad V_i(\vartheta, y) = y' C_i y \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \quad (i = 1, \dots, 6) \quad (6.14)$$

в виде квадратичной формы $V_i(t, y) = y' \Theta_i y$, $[\Theta_i(t)]' = \Theta_i(t)$ ($i = 1, \dots, 6$).

Установим два факта.

Во-первых, решению системы (6.11), (6.14) присуще свойство

$$V_i(t_0, y_0) = \mathcal{I}_i(U^P, t_0, y_0) \quad (i = 1, \dots, 6), \quad (6.15)$$

где ситуация $U^P = (U_1^P, \dots, U_6^P)$ имеет вид (6.1). Действительно, если U^P — ситуация из (6.4)–(6.7), то, согласно (6.13) и (6.14) для решения

$y^P(t)$ системы $\dot{y} = N(t)y$, $y(t_0) = y_0 \neq 0_n$ при $y = y^P(t)$ будет

$$\begin{aligned} 0 &= W_i[t, y^P(t), V_i(t, y^P(t))] = \\ &= \frac{\partial V_i(t, y^P(t))}{\partial t} + \left[\frac{\partial V_i(t, y^P(t))}{\partial y} \right]' N(t)y^P(t) + \\ &+ \sum_{j=1}^6 [u_j^P(t, y^P(t))] D_{ij} u_j^P(t, y^P(t)) = W_i[t] \quad \forall t \in [t_0, \vartheta] \quad (i = 1, \dots, 6). \end{aligned}$$

Интегрируя обе части этого тождества в пределах от t_0 до ϑ с учетом граничных условий из (6.14), приходим к

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t_0}^{\vartheta} W_i[t] dt = \\ &= \int_{t_0}^{\vartheta} \frac{dV_i(t, y^P(t))}{dt} dt + \int_{t_0}^{\vartheta} \sum_{j=1}^6 [u_j^P(t, y^P(t))] D_{ij} u_j^P(t, y^P(t)) dt = \\ &= V_i(\vartheta, y^P(\vartheta)) - V_i(t_0, y^P(t_0)) + \int_{t_0}^{\vartheta} \sum_{j=1}^6 [u_j^P(t, y^P(t))] D_{ij} u_j^P(t, y^P(t)) dt = \\ &= y'(\vartheta) C_i y(\vartheta) + \int_{t_0}^{\vartheta} \sum_{j=1}^6 [u_j^P(t, y^P(t))] D_{ij} u_j^P(t, y^P(t)) dt - V_i(t_0, y^P(t_0)) = \\ &= \mathcal{I}_i(U^P, t_0, y_0) - V_i(t_0, y^P(t_0)) \quad (i = 1, \dots, 6), \end{aligned}$$

отсюда следует справедливость равенства (6.15).

Во-вторых, установим, что решение $V_i(t, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) системы (6.14) имеет вид $V_i(t, y) = y' \Theta_i(t) y$, где симметричная $n \times n$ -матрица $\Theta_i(t)$ представима в виде (6.12). В самом деле, подставив $V_i(t, y) = y' \Theta_i(t) y$ в (6.14), получаем справедливость (6.12), если только $\Theta_i(t)$ ($i = 1, \dots, 6$) является решением матричного линейного неоднородного дифференциального уравнения

$$\begin{aligned} \dot{\Theta}_i + \Theta_i N + N \Theta_i + \Theta^P(t) M_i \Theta^P(t) &= 0_{n \times n}, \\ \Theta_i(\vartheta) &= C_i \quad (i = 1, \dots, 6). \end{aligned} \tag{6.16}$$

Подстановкой $\Theta_i(t)$ из (6.12) убедимся, что симметричная $n \times n$ -матрица $\Theta_i(t)$ из (6.12) в самом деле является решением (6.16), что и завершает доказательство утверждения 6.2. \square

Замечание 6.1. Объединение утверждений 6.1 и 6.2 приводит к следующему итоговому результату, касающемуся явного вида максимального по Парето решения $(U^P, \mathcal{I}^P) \in \mathfrak{A} \times \mathbb{R}^6$ игры Γ_6 .

Пусть для дифференциальной игры Γ_6 :

1) постоянные симметричные $n \times n$ -матрицы

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0, \quad C_i < 0, \quad (i, j = 1, \dots, 6; i \neq j);$$

2)

$$\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}, \quad \Lambda_{44}\Lambda_{55} < \Lambda_{45}\Lambda_{54}.$$

Тогда при $\forall(t_0, y_0) \in [0, \vartheta] \times \mathbb{R}^n$, $y_0 \neq 0_n$ будет

$$U^P \div u^P(t, y) = (-D_1^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_2^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, \dots, -D_6^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y),$$

$$\mathcal{I}^P = (\mathcal{I}_1^P, \mathcal{I}_2^P, \dots, \mathcal{I}_6^P), \quad \mathcal{I}_i^P = y_0' \Theta_i(t_0) y_0 \quad (i = 1, \dots, 6),$$

а симметричные $n \times n$ -матрицы $\Theta^P(t)$ и $\Theta_i(t)$ имеют вид:

$$\Theta^P(t) = \left\{ C^{-1}(\alpha^*) + \int_t^\vartheta [D_1^{-1}(\alpha^*) + D_2^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)] d\tau \right\}^{-1},$$

$$\Theta_i(t) =$$

$$= [Y^{-1}(t)]' \left\{ C_i - \int_t^\vartheta Y'(\tau) \Theta^P(\tau) M_i(\tau) \Theta^P(\tau) Y(\tau) d\tau \right\} Y^{-1}(t) \quad (i = 1, \dots, 6),$$

$n \times n$ -матрица $Y(t)$ — фундаментальная матрица решений системы $\dot{y} = N(t)y$, $Y(\vartheta) = E_n$, симметричные матрицы

$$C(\alpha^*) = C_1 + \alpha_2^* C_2 + \dots + \alpha_6^* C_6, \quad D_i(\alpha^*) = \alpha_1^* D_{1i} + \alpha_2^* D_{2i} + \dots + \alpha_6^* D_{6i},$$

$$N(t) = - (D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*)) \Theta^P(t),$$

$$M_i(t) = \Theta^P(t) [D_1^{-1}(\alpha^*) D_{i1} D_1^{-1}(\alpha^*) + \dots + D_6^{-1}(\alpha^*) D_{i6} D_6^{-1}(\alpha^*)] \Theta^P(t),$$

положительные числа $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_6^*$ определены рекуррентным образом

$$\alpha_1^* = 1, \alpha_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right), \alpha_3^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{13} + \alpha_2^* \Lambda_{23}}{\Lambda_{33}} \right),$$

$$\alpha_4^* = 1, \alpha_5^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{44}}{\Lambda_{54}} + \frac{\Lambda_{45}}{\Lambda_{55}} \right), \alpha_6^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{46} + \alpha_5^* \Lambda_{45}}{\Lambda_{66}} \right),$$

величина Λ_{ii} ($-\Lambda_{ij}$) — наибольший (наименьший) корень характеристического уравнения $\det[D_{ii} - \Lambda E_n] = 0$ (соответственно, $\det[D_{ij} - \Lambda E_n] = 0$) ($i, j \in \{1, \dots, 6\}, j \neq i$).

7. Явный вид КПО

Перейдём к центральной части статьи — построению явного вида КПО (коалиционного Парето-оптимального решения) игры Γ , формализованного определением 2.1: при выполнении ограничения (6.4) для игры Γ_d , справедливы равенства

$$\begin{cases} \text{MAX}_{U_{K_1} \in \mathfrak{A}_{K_1}} \mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0) = \mathcal{I}_{K_1}(U^P, t_0, y_0), \\ \text{MAX}_{U_{K_2} \in \mathfrak{A}_{K_2}} \mathcal{I}_{K_2}(U_{K_1}^P, U_{K_2}, t_0, y_0) = \mathcal{I}_{K_2}(U^P, t_0, y_0), \end{cases}$$

что, в свою очередь, будет следовать из

$$\begin{cases} \max_{U_{K_1} \in \mathfrak{A}_{K_1}} [\alpha_1^* \mathcal{I}_1(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0) + \alpha_2^* \mathcal{I}_2(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0) + \\ + \alpha_3^* \mathcal{I}_3(U_{K_1}, U_{K_2}^P, t_0, y_0)] = \sum_{j=1}^3 \alpha_j^* \mathcal{I}_j(U^P, t_0, y_0), \\ \max_{U_{K_2} \in \mathfrak{A}_{K_2}} [\alpha_4^* \mathcal{I}_4(U_{K_1}^P, U_{K_2}, t_0, y_0) + \alpha_5^* \mathcal{I}_5(U_{K_1}^P, U_{K_2}, t_0, y_0) + \\ + \alpha_6^* \mathcal{I}_6(U_{K_1}^P, U_{K_2}, t_0, y_0)] = \sum_{m=4}^6 \alpha_m^* \mathcal{I}_m(U^P, t_0, y_0), \end{cases} \quad (7.1)$$

при $\forall(t_0, y_0) \in [0, \vartheta) \times \mathbb{R}^n$, где постоянные

$$\alpha_1^* = 1, \alpha_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right), \alpha_3^* = \frac{1}{2\Lambda_{33}} (\Lambda_{13} + \alpha_2^* \Lambda_{23}),$$

$$\alpha_4^* = 1, \alpha_5^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{44}}{\Lambda_{54}} + \frac{\Lambda_{45}}{\Lambda_{55}} \right), \alpha_6^* = \frac{1}{2\Lambda_{66}} (\Lambda_{46} + \alpha_5^* \Lambda_{45}),$$

$\Lambda_{ii} > 0$ — наибольший корень $\Delta(\Lambda) = \det[D_{ii} - \Lambda E_n] = 0$, число $-\Lambda_{ij} < 0$ — наименьший корень уравнения $\delta_{ij}(\Lambda) = \det[D_{ij} - \Lambda E_n] = 0$ ($i, j \in \{1, \dots, 6\}, j \neq i$), $\Lambda_{ij} > 0$; ситуация $U^P = (U_1^P, \dots, U_6^P) \div (-D_1^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, \dots, -D_6^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y)$.

Итак, покажем, что построенная в предыдущем разделе настоящей статьи ситуация $U^P \in \mathfrak{A}$ как раз и представляет собой объединение $(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P) = U^P$, где $U_{K_1}^P = (U_1^P, U_2^P, U_3^P)$ и $U_{K_2}^P = (U_4^P, U_5^P, U_6^P)$, которые найдены в (6.1)–(6.7). Однако именно доказательство справедливости (7.1) и является содержанием статьи [4] для игры Γ_d , где «заморожены» стратегии $U_{K_2}^P = (U_4^P, U_5^P, U_6^P) \in \mathfrak{A}_{K_2}$ (см. утверждение 3.1 из [4] при $\alpha_1^* = 1$, $\beta = \alpha_2^*$, $\gamma = \alpha_3^*$); более того, эти самые $(U_1^P, U_2^P, U_3^P) = U_{K_1}^P$ как раз и реализуют $\max_{U_{K_1}^P \in \mathfrak{A}_{K_1}}$ в (7.1), что, в свою очередь, и по свойству 1.1

влечёт их максимальность по Парето в трехкритериальной задаче $\langle \dot{y} = u_1 + u_2 + u_3, y(t_0) = y_0, \mathfrak{A}_{K_1}, \{\mathcal{I}_i(U_1, U_2, U_3, U_{K_2}^P, t_0, y_0)\}_{i=1,2,3} \rangle$.

Отсюда, как следствие, явный вид $U_{K_1}^P = (U_1^P, U_2^P, U_3^P) \div (-D_1^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_2^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_3^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y)$ и соответствующие выигрыши в такой ситуации $U_{K_1}^P \in \mathfrak{A}_{K_1}$. Аналогично установим справедливость $U_{K_2}^P = (U_4^P, U_5^P, U_6^P) \div (-D_4^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_5^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y, -D_6^{-1}(\alpha^*)\Theta^P(t)y)$ и явный вид выигрышей в ситуации $U_{K_2}^P = (U_4^P, U_5^P, U_6^P)$. Итак, приходим к справедливости следующего утверждения.

Теорема 7.1. Пусть для коалиционной дифференциальной игры с нетрансферабельными выигрышами

$$\Gamma_d = \langle \{K_1 = \{1, 2, 3\}, K_2 = \{4, 5, 6\}\}, \Sigma_y, \{\mathfrak{A}_{K_l}\}_{l=1,2}, \{\mathcal{I}_{K_l}(U_{K_1}, U_{K_2}, t_0, x_0)\}_{l=1,2} \rangle,$$

выполнены ограничения

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0, \quad C_i < 0, \quad (i, j = 1, \dots, 6; i \neq j);$$

$$\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}, \quad \Lambda_{44}\Lambda_{55} < \Lambda_{45}\Lambda_{54}.$$

Тогда коалиционно Парето-оптимальное решение игры Γ_d образует четвёрка

$$(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P; \mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0), \mathcal{I}_{K_2}(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0)) \in \mathfrak{A}_{K_1} \times \mathfrak{A}_{K_2} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3,$$

где $U_{K_1}^P = (U_1^P, U_2^P, U_3^P) \in \mathfrak{A}_{K_1}$, $U_{K_2}^P = (U_4^P, U_5^P, U_6^P) \in \mathfrak{A}_{K_2}$, $U_i^P \div -D_i(\alpha^*)\Theta^P(t)y$ ($i = 1, \dots, 6$) симметричные постоянные $n \times n$ -матрицы,

$$D_i(\alpha^*) = \alpha_1^* D_{i1}(\alpha^*) + \alpha_2^* D_{i2}(\alpha^*) + \alpha_3^* D_{i3}(\alpha^*) + \alpha_4^* D_{i4}(\alpha^*) + \\ + \alpha_5^* D_{i5}(\alpha^*) + \alpha_6^* D_{i6}(\alpha^*) \quad (i = 1, \dots, 6),$$

$$\alpha_1^* = 1, \quad \alpha_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right), \quad \alpha_3^* = \frac{1}{2\Lambda_{33}} (\Lambda_{13} + \alpha_2^* \Lambda_{23}),$$

$$\alpha_4^* = 1, \quad \alpha_5^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{44}}{\Lambda_{54}} + \frac{\Lambda_{45}}{\Lambda_{55}} \right), \quad \alpha_6^* = \frac{1}{2\Lambda_{66}} (\Lambda_{46} + \alpha_5^* \Lambda_{45}),$$

непрерывная симметричная $n \times n$ -матрица

$$\Theta^P(t) = \left\{ C^{-1}(\alpha^*) + \int_t^\vartheta \left[\sum_{i=1}^6 D_i^{-1}(\alpha^*) \right] d\tau \right\}^{-1},$$

$$\mathcal{I}_{K_1}^P[t_0, y_0] = \mathcal{I}_{K_1}(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0) = \\ = (\mathcal{I}_1(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0), \mathcal{I}_2(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0), \mathcal{I}_3(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0)),$$

$$\mathcal{I}_{K_2}^P[t_0, y_0] = \mathcal{I}_{K_2}(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0) = \\ = (\mathcal{I}_4(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0), \mathcal{I}_5(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0), \mathcal{I}_6(U_{K_1}^P, U_{K_2}^P, t_0, x_0)),$$

$$\mathcal{I}_{K_1}^P = (y'_0 \Theta_1(t_0) y_0, y'_0 \Theta_2(t_0) y_0, y'_0 \Theta_3(t_0) y_0),$$

$$\mathcal{I}_{K_2}^P = (y'_0 \Theta_4(t_0) y_0, y'_0 \Theta_5(t_0) y_0, y'_0 \Theta_6(t_0) y_0),$$

$$C(\alpha^*) = \sum_{i=1}^6 \alpha_i^* C_i,$$

$$\Theta_i(t) = [Y^{-1}(t)]' \left[C_i - \int_t^\vartheta Y'(t) \Theta^P(\tau) M_i(\tau) \Theta^P(\tau) d\tau \right] Y^{-1}(t),$$

$Y(t)$ — фундаментальная матрица решений системы $\dot{y} = N(t)y$, $Y(\vartheta) = E_n$,

$$N(t) = - \sum_{i=1}^6 D_i^{-1}(\alpha^*) \Theta^P(t),$$

$$M_i(t) = \Theta^P(t) \left[\sum_{j=1}^6 D_j^{-1}(\alpha^*) D_{ij} D_j^{-1}(\alpha^*) \right],$$

где $\Lambda_{ii} > 0$ — наибольший корень $\Delta(\Lambda) = \det [D_{ii} - \Lambda E_n] = 0$, $-\Lambda_{ij} < 0$ — наименьший корень уравнения $\delta_{ij}(\Lambda) = \det [D_{ij} - \Lambda E_n] = 0$ ($i, j \in \{1, \dots, 6\}$, $j \neq i$). При этом обе коалиции внутренне и внешне устойчивы.

Доказательство. В [4] установлено, что согласно $D_{11} > 0$ в игре Γ_d не существует равновесия по Нэшу, но по утверждению 5.1 из [4] может существовать угроза на внутреннюю устойчивость коалиции K_1 (т.е. $\exists U_1^T \div \alpha e_n y$ и $\alpha^* = \text{const} > 0$ такие, что при $\forall \alpha > \alpha^*$ (e_n — n -вектор с единичными компонентами) будет $\mathcal{I}_1(U_1^T, U_2^P, U_3^P, U_{K_2}^P, t_0, y_0) > \mathcal{I}_1(U^P, t_0, y_0)$).

В ответ на такую угрозу и согласно $D_{12} < 0$ у игрока 2 из коалиции K_1 (по утверждению 5.4 из [4]) существует $\bar{\alpha}_1 > 0$ и такое, что при $\forall \alpha > \bar{\alpha}_1$ будет для $U_2^C \div \alpha e_n y$

$$\mathcal{I}_1(U_1^T, U_2^C, U_3^P, U_{K_2}^P, t_0, y_0) < \mathcal{I}_1(U^P, t_0, y_0),$$

аналогично, согласно $D_{22} > 0$ существует число $\bar{\alpha}_2 > 0$, для которого при $\forall \alpha > \bar{\alpha}_2$ будет

$$\mathcal{I}_2(U_1^T, U_2^C, U_3^P, U_{K_2}^P, t_0, y_0) > \mathcal{I}_2(U_1^T, U_2, U_3^P, U_{K_2}^P, t_0, y_0),$$

при любом «замороженном» $U_2 \in \mathfrak{A}_2$.

Но тогда для стратегии U_2^C при $\alpha > \max\{\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2\}$ два последних строгих неравенства «объединяются» в контругрозу на внутреннюю устойчивость коалиции K_1 со стороны игрока 1. Таким образом, устанавливается внутренняя устойчивость K_1 и аналогичными рассуждениями внутренняя устойчивость K_2 . \square

Замечание 7.1. Считаем возможным в итоге привести наш взгляд на истоки концепции РУИК (равновесия угроз и контругроз). Они, опять-таки на наш взгляд, введены формально в книге литовского математика и экономиста Эдуарда Йониса Вилкаса «Оптимальность в играх и решениях», М.: Наука, 1996 г. и серии его статей конца прошлого века. Вилкас Э. Й. — ученик известного ленинградского профессора Николая Николаевича Воробьева сыгравшего огромную и неопределимую роль в организации и становлении математической теории игр в России. Вилкас Э. Й. (09.10.1935–19.03.2008) — литовский

математик и экономист с 1985 г. работал директором института математики и кибернетики ЛитССР, автор двух монографий и упомянутого выше цикла статей, главный редактор журнала «Математические методы в социальных науках» (Вильнюс, Институт физики и математики Литовской ССР).

Для ДПИ концепцию РУИК впервые, по-видимому, применил советский математик Эммануил Маркович Вайсборд в 1974 г. в статье «О коалиционных дифференциальных играх» в журнале Дифференциальные уравнения, 1974, Т. 10, № 4, С. 613–623. Подхватил эти исследования первый автор настоящей статьи в совместной с Э.М. Вайсбордом книге «Введение в дифференциальные игры и их приложения». М.: Советское радио, 1980 г. Книга сразу была переведена на английский язык и вышла в 1988 г. в издательстве Gordon and Breach Vaisbord E. M., Zhukovskiy V. I. «Introduction to Multi Player Differential Games and Their Applications», N. Y.: Gordon and Breach, 1988 г.

8. Заключение

Таким образом, при выполнении ограничений (6.4) в игре Γ существует КПО решение (его явный вид можно найти в теореме 7.1). В конце статьи хотелось бы упомянуть о возможности предложенным здесь приёмом решать вопросы об устойчивости более сложных коалиционных структур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гермейер Ю. Б., Ватель И. А. *Игры с иерархическим вектором интересов* // Техническая кибернетика, 1974. № 3.
2. Жуковский В. И., Чикрий А. А. *Дифференциальные уравнения. Линейно-квадратичные дифференциальные игры: учебное пособие для вузов* Москва: Юрайт, 2020.
3. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н., Жуковская Л. В., Стабулит И. С. *К индивидуальной устойчивости паретовского равновесия угроз и контругроз в одной коалиционной дифференци-*

- альной игре с нетрансферабельными выигрышами* // Математическая теория игр и ее приложения. 2021. Т. 13. № 1. С. 89–101.
4. Жуковский В. И., Житенева Ю. Н., Бельских Ю. А. *Паретовское равновесие угроз и контругроз в одной дифференциальной игре трех лиц* // Математическая теория игр и её приложения. 2019. Т. 11. № 1. С. 39–72.
 5. Исаков М. Б. *Равновесие в безопасных стратегиях и равновесия в угрозах и контругрозах в некооперативных играх* // Автоматика и телемеханика. 2008. № 2. С. 114–134.
 6. Карлин С. *Математические методы в теории игр, программировании и экономике* Москва: Мир, 1964.
 7. Красовский Н. Н., Субботин А. И. *Позиционные дифференциальные игры*. Москва: Наука, 1974.
 8. Кукушкин Н. С., Меньшиков И. С., Меньшикова О. Р., Моисеев Н. Н. *Устойчивые компромиссы в играх со структурированными функциями выигрыша* // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1985. Т. 25. № 12. С. 1761–1776.
 9. Парилина Е. М., Петросян Л. А. *Новый подход к определению характеристической функции в стохастических играх* // Устойчивость, управление, дифференциальные игры (SCDG2019): Материалы Международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика Н. Н. Красовского, (Екатеринбург, 16–20 сентября 2019 г.). Екатеринбург: ИММ УрО РАН, 2019. С. 243–247.
 10. Подиновский В. В., Ногин В. Д. *Парето-оптимальные решения многокритериальных задач*. Москва: Физматлит, 2007.
 11. Case J. H. A class of games having Pareto optimal Nash equilibrium // J. Optimiz. Theory and Appl. 1974. V. 13. N 3. P. 378–385.
 12. Mazalov V. V., Rettieva A. N. *Fish wars and cooperation maintenance* // Ecological Modelling. 2010. V. 221, N 12. P. 1545–1553.

13. Mazalov V., Parilina E. *The Euler-Equation Approach in Average-Oriented Opinion Dynamics* // Mathematics. 2020. V. 8, N 3. P. 355.
14. Nash J. *Equilibrium Points in N-Person Games*. Proc. Natl. Academ. Sci. USA. 1950. V. 36. N 1. P. 48–49.
15. Nash J. *Non-Cooperative Games*. Annales of Mathematics. 1951. V. 54. N 2. P. 286–295.
16. Parilina E., Petrosyan L. *On a Simplified Method of Defining Characteristic Function in Stochastic Games* // Mathematics. 2020. V. 8, N 7. P. 1135.
17. Parker W. V. *The characteristic roots of a matrix* // Duke Math. J. 1937. V. 3. N 3. P. 484–487.
18. Salukvadze M. E., Zhukovskiy V. I. *The Berge Equilibrium: A Game-Theoretic Framework for the Golden Rule of Ethics*. Springer Nature Switzerland AG. 2020.
19. Zhukovskiy V. I., Salukvadze M. E., Mazurov A. Yu. *The Golden Rule of Ethics: A Dynamic Game-Theoretic Framework Based on Berge Equilibrium*. London, New York: Taylor and Francis, 2021.

COALITION PARETO-OPTIMAL SOLUTION IN A NONTRANSFERABLE GAME

Vladislav I. Zhukovskiy, Moscow State University, Dr.Sc., prof.
(zhkvlad@yandex.ru),

Lidiya V. Zhukovskaya, Central Economic and Mathematical
Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Dr.Sc.
(zhukovskaylv@mail.ru),

Lidiya V. Smirnova, State University of Humanities and Technology,
Cand.Sc. (smirnovalidiya@rambler.ru).

Abstract: By the end of the last century, four directions had been established in the mathematical theory of differential positional games (DPI): a non-coalition version of DPI, a cooperative, hierarchical and, finally, the least studied, a coalition version of DPI. In turn, within the coalition, there are usually games with transferable payoffs (with side payments, when players can share their winnings during the game) and nontransferable winnings (games with side payments, when such redistributions are absent for one reason or another). Studies of coalition games with side payments are concentrated and actively conducted at the Faculty of Applied Mathematics and Management Processes of St. Petersburg State University and Institute of Applied Mathematical Research of the Karelian Research Centre of RAS (Professors L.A. Petrosyan, V. V. Mazalov, E. M. Parilina, A. N. Rettieva and their numerous domestic and foreign students). However, side payments are not always present even in economic interactions, moreover, side payments may be generally prohibited by law. The studies we have undertaken in recent years on the balance of threats and counter-threats (sanctions and counter-sanctions) in non-coalition differential games allow, in our opinion, to cover some aspects of the non-transferable version of coalition games. This article is devoted to the issues of internal and external stability of coalitions in the DPI class. It reveals the coefficient constraints in the mathematical model of the differential positional linear-quadratic game of six persons with a two-coalition structure, in which this coalition structure is internally and externally stable.

Keywords: Nash equilibrium, balance of threats and counter-threats, Pareto optimality, efficiency, coalition.